

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HужJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi
Termiz davlat universiteti
o‘zbek tilshunosligi kafedrası o‘qituvchisi
Gulmirakhon91@gmail.com

AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249792>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” 2 tomli va 5 jildli nashrlarida omonim termin sifatida berilgan terminlarning leksikografik jihatdan lug‘atlarda berilishi va ularni lingvostatistik tahlil qilishga e‘tibor qaratdik. Terminologiya sohasida omonimiya hodisasiga ijobiy hodisa sifatida qaralmaydi. Olimlar tomonidan terminlar o‘rtasida bu til hodisasiga qo‘yib bo‘lmasligi haqida fikrlarni uchratishimiz mumkin. Milliy va jahon tilshunosligida leksemalar o‘rtasidagi omonimiya hodisasi atroflicha o‘rganilgan deya olamiz. Buni bir qancha rus va atoqli o‘zbek tilshunos olimlarimizning tadqiqotlarida uchratishimiz mumkin, Lekin biz tahlillarimiz davomida lug‘atlarimizda shakldosh terminlar ham uchrashini qayd etdik va tahlil qilishga harakat qildik.

Kalit so‘zlar: omonimlik, lingvostatistika, lug‘at, terminlar

Худойбердиева Гульмира Аллаберди Кизи
Термезский государственный университет
преподаватель кафедры узбекского языкознания
Gulmirakhon91@gmail.com

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОМОНИМИЧНЫХ ТЕРМИНОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы обратили внимание на лексикографическую подачу терминов в словарях и их лингвостатистический анализ, приведенный в 2-томном и 5-томном изданиях” толкового словаря узбекского языка ” в качестве омонимичных терминов. В области терминологии феномен омонимии не рассматривается как положительное явление. Среди терминов мы можем встретить мнения ученых о том, что к этому языковому явлению нельзя отнести. Можно сказать, что явление омонимии между лексемами в отечественной и мировой лингвистике изучено достаточно подробно. Мы можем встретить это в исследованиях ряда наших русских и выдающихся узбекских лингвистов, но в ходе нашего анализа мы отмечали и пытались проанализировать, что в наших словарях встречаются и формообразующие термины.

Ключевые слова: омонимия, лингвостатистика, лексика, термины

Khudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi KiziTermez State University
teacher of the Department of Uzbek linguistics
Gulmirakhon91@gmail.com**LEXICOGRAPHIC AND LINGUOSTATISTICAL ANALYSIS OF CERTAIN
HOMONYMOUS TERMS****ANNOTATION**

In this article, we focused on lexicographically giving in dictionaries the terms given as homonymous terms in the 2-volume and 5-volume editions of the "Explanatory Dictionary of the Uzbek language" and their linguistic analysis. In the field of terminology, the phenomenon of homonymy is not seen as a positive phenomenon. Among the terms by scientists, we can meet opinions that this cannot be put into a linguistic phenomenon. In national and world linguistics, we can say that the phenomenon of homonymy between lexemes is studied in detail. We can find this in the studies of several Russian and Noble Uzbek linguistic scientists, but we have noted and tried to analyze that formative terms also meet in our dictionaries during our analyzes.

Keywords: homonymy, linguostatistics, vocabulary, terms

Bugungi kunda inson ijtimoiy faoliyatining barcha sohalarida jadal taraqqiyot va o'zaro integratsiya to'xtovsiz davom etib kelmoqda. Bu o'z navbatida yangi fan tarmoqlarining paydo bo'lishi bilan birga yangi tushuncha va terminlarni yuzaga keltirmoqda. Terminosistemaning bunday boyib borishi tilshunoslar oldiga ushbu sohani har tamonlama puxta o'rganish zaruratini qo'ymoqda.

So'z tilning asosiy birligidir va shunigdek u atama ham bo'la oladi. Termin esa inson hayot faoliyatini ilmiy va kasbiy nuqtayi nazardan maxsuslashtirib nomlab keluvchi terminologiyaning asosiy elementi sifatida baholanadi. So'z kontinium sifatida doimiy ravishda tuzilish va ma'no jihatdan o'zgarish qobiliyatiga egadir. Leksemalarning bunday xususiyati polisemiya va omonimiya hodisalari doirasida tez-tez uchraydigan hodisa sifatida baholanadi.

Tilshunos olimlarning tadqiqot ishlariga e'tibor qaratigan bo'lsak, terminologiyadagi omonimiya polisemiyaning bir hosisasi sifatida qayd etilganini ko'rishimiz mumkin. Omonim terminlar polisemantik so'z ma'nolari o'rtasida uzilish ro'y berganda vujudga keladi. Polisemantik so'zlarning omonimlik toifasiga o'tish jarayoni uzoq vaqt talab etadi, shuning uchun polisemantik so'z ma'nolarining bo'linishi tufayli uning ma'nolari orasidagi barcha semantik aloqalar buziladi, ikki yoki undan ko'p alohida so'zlar vujudga keladi.[8,103]

Rus tilshunos olimi V. P. Danilenkning nuqtai nazariga ko'ra, fanlararo terminologik omonimiya uchun ikkita xarakterli belgi yordamida ajratish mumkin:

- O'zaro ma'nosi yaqin bo'lmagan turli xil ta'riflarga ega;
- atamalar turli fan sohasiga oid tizimlarga tegishli bo'lganda. [3,90]

Tadqiqotchi olim G'.Ismoilov o'zining tadqiqot ishida semantik usulda termin hosil bo'lishi omonimiyani vujudga keltirishin ta'kidlaydi.[4:27] Ya'ni umumiste'moldagi so'z ma'nosi terminga aylanganda u shu so'z bilan omonim sifatida baholanadi.

Bunga o'xshash fikrlarni tilshunos olim I. Islomovning dissertatsiyasida ham uchratishimiz mumkin. I. Islomovning tak'idlashicha, terminlar omonimiyasi, asosan, semantik ko'chish orqali yuzaga keladi. Bunda dastlab umumiste'moldagi lug'aviy birlik muayyan sohaga oid terminga ko'chadi va umumiste'moldagi so'z bilan termin omonimiyasini vujudga keltiradi. Bu holat yanada murakkab tus olishi mumkin, ya'ni umumiste'moldagi so'z bir vaqtning o'zida bir necha terminga ko'chishi yoki terminga aylangan so'zdan yana boshqa terminlar semantik usulda hosil bo'lishi ham mumkin. [5,112]

Omonimiya hodisasini yuzaga keltiruvchi omillardan biri ko'p ma'nolilikdir. Bu xususiyat ayniqsa terminlar o'rtasidagi omonimiyada alohida e'tiborga molik hodisa sifatida baholanadi. Sinxron yondashuv doirasida polisemiya va omonimiya o'rtasidagi farq qoida tariqasida semantik mezonga asoslanishini ta'kidlaydi. Agar turli xil qiymatlar orasidagi bog'liqlik sezilsa, bu ma'nolar ko'p ma'noli so'zning semantik tuzilishini tashkil qiladi, aks holda, omonimik termin deb

hisobalanadi. Albatta, omonim va shakldosh terminlarni farqlash, bu ikki hodisa o'rtasidagi mazmuniy chegaralarni belgilash ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Terminologiyada omonimiya va polisemiyaning farqlash mezonlarini ishlab chiqishga S. V. Grinev o'z asarlarida alohida e'tibor qaratadi. Tadqiqotchi ta'kidlaganidek, bir nechta tushunchalar bitta leksik birlik deb ataladigan holatlar polisemiya va omonimiya deb tasniflanishi mumkin.[2]

R. Robins omonimiya va polisemiyaning farqlashning to'rtta mezonini taklif etadi: rasmiy grammatik farqlar, etimologiya, semantik aniqlik va muvofiqlik[1,52-73]

Terminolog olimlar omonimlik hodisasini umumleksikadagi omonimlik hodidasidan ajratish kerakligi, unga alohida hodisa sifatida baho berish kerakligi haqidagi fikrlarni ham uchratishimiz mumkin. Bu haqida A.A. Reformatskiy omonimlikning mohiyati shundaki, bitta termin muayyan tilning har xil terminologik sistemalariga mansub bo'lishi mumkin va bu hodisa fanlararo terminologik omonimiyaning tashkil qiladi.[9,103-125-b] degan fikrlarni qayd etib o'tgan.

Izohli lug'atlarimizda qayd etilgan omonimlik xususiyatiga ega terminlarning lingvostatistik tahlilga etiborimizni qaratamiz. O'zbek leksikograf olimi A.Madvaliyevning "Izohli lug'atda terminlarning leksikografik talqiniga doir" maqolasida 2 tomli izohli lug'atda 7249ta, 5 jildli esa 10332ta termin berilganligi qayd etiladi. [6,56-66] Bizning tadqiqotlarimizda esa o'zbek tilining 2 tomli izohli lug'atida 86 ta omonim ko'rsatkichiga ega bo'lgan terminlarga izoh berilganligi aniqlandi. Berilgan bu terminlarning yettitasining ikkitadan va yana ikkitasining uchtadan ma'nolari termin sifatida izohlanganligi aniqlandi. Shulardan ayrim sohaviy terminlarni quyidagi jadvalda ko'rsatishga harakat qildik:

Fan sohasi	Terminlar soni	Terminlar
<i>Meditsina</i>	6	<i>Asorat, bo'g'ma, pilla so'zak, tepki, tosh</i>
<i>Fizika</i>	5	<i>Bosim,bug'lanish, volta, gamma, obyektiv</i>
<i>Tarix</i>	15	<i>Biy, daha, dahyak*,dahyakchi*, devon inju, mingboshi, novcha, takya, tosh, tuman* to'qol</i>
<i>Geografiya</i>	5	<i>Bo'yin, bo'g'oz, delta,kindik, mansab</i>
<i>Falsafa</i>	3	<i>Absolyut, obyektiv, ong</i>
<i>Musiqqa</i>	8	<i>Bas, gamma, pardali, pardasiz, partiya,sarparda, soz , soprano</i>

*belgisi bilan berilgan terminlarning ikkitadan ma'nosi tarixiy termin sifatida omonimlik xususiyatiga ega

Endi fikrimizning davomi sifatida 5-jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"da keltirilgan ayrim sohaviy terminlarning statistik tahliliga e'tibor qaratamiz va qiyoslaymiz:

Fan sohasi	Terminlar soni	Termin
<i>Meditsina</i>	20	<i>Asorat, banka, bodomcha, boylam, boks, bosim, bo'g'ma, gul, depressiya, zangila, zahm, yorg'oq, murtak, nefrit, paysa, so'zak, tik, tuxmak, o'sma, qoqshol</i>
<i>Fizika</i>	7	<i>Bar, obyektiv, potensial, razryad, focus, emission, emissiya</i>
<i>Tarix</i>	24	<i>Amin, anbar, bardor, baqir, bahrin, bek, biy bolish, vazifador, vaqf, daha, novcha, paysa, polis, so'm tosh, tuman* to'qol, ferma, qari qizilbosh, quloqlashmoq, g'ul</i>
<i>Geografiya</i>	6	<i>Bo'yin, burun, bo'g'oz, delta, mansab, qo'ltiq</i>

<i>Falsafa</i>	3	<i>Obyektiv, ong, realism,</i>
<i>Musiqa</i>	5	<i>Bas, gamma, nota, parda, registr</i>

Ushbu izohli lug‘atda so‘zlarning omonim ekanligini ko‘rsatuvchi rim raqamlari bilan berilgan terminlarning jami soni 146 tani tashkil etdi. 5 jildli izohli lug‘atimizda esa 26 ta terminning 2 tadan ma‘nosi omonim so‘z sifatida izohlangan. Fan sohasiga tegishli bo‘lgan omonim terminlarning katta qismi o‘zlashgan qatlamga tegishliligi aniqlandi.

Izohli lug‘atlarda keltirilgan ayrim shakldosh terminlarning izohlanishiga e‘tiborimizni qaratasak, mushtarak semalari “tushkunlikka tushish” ma‘nosida izohlangan depressiya terminining I rim raqami bilan berilgan ma‘nolari o‘rtasida uzilish sodir bo‘lmaganligini sezish mumkin va bu polisemiyaning vujudga keltirgan. Depressiya geologik va geografik termin sifatida omonimlikni vujudga keltirgan.

Depressiya I <i>tib, iqt.</i>	Depressiya II <i>geol. geogr</i>
Tushkunlikka berilgan ruhiy holat; og‘ir ruhiy holat.	Quruqlikning dengiz sathidan past qismi.
Xo‘jalik tizimida, ijtimoiy faoliyat sohasida yuz beradigan turg‘unlik, harakatsizlik, o‘sisdan to‘xtash holati	

E‘tiborimizni lug‘atda berilgan *derivatsiya* terminiga qaratamiz. Bu termin “yo‘nalishni o‘zgartirish” semasi umumiy bo‘lgan holda harbiy va meilioratsiya termini sifatida polisemantik termin ko‘rinishida arab raqamlari bilan izohlangan. Bu terminning shakldosh ekanligini bildiruvchi rim raqamlar bilan berilgan qismi esa tilshunoslik sohasiga aloqador termin sifatida izohlanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Derivatsiya I <i>harb</i>	Derivatsiya II <i>tlsh.</i>
Suvni daryo o‘zanidan boshqa yoqqa (qazilgan ariqqa, kanalga) solib yuborish.	Til birliklari (so‘z, so‘z birikmalari va b.) ning yasalishi, hosil bo‘lishi.
Otish qurollaridan otilgan o‘q, snaryad va b.ning o‘z yo‘nalishidan yon tomonga og‘ishi.	

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, kontekst muhitidagi farq omonim terminlar va polisemantik terminlar orasidagi turli ma‘nolarni farqlash uchun juda ishonchli mezon bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Olimlarning ilmiy xulosalariga tayanadigan bo‘lsak, omonimiyaning vujudga kelishida polisemiya muhim ahamiyat kasb etadi. Izohli lug‘atlarimizda faqat sohalararo omonimiya emas, balki termin bilan umumiste‘moldagi so‘z o‘rtasida ham shakldoshlik munosabati qayd etiladi. O‘zbek terminologiyasida omonim terminlarning barcha lingvistik xususiyatlarini bir maqola doirasida to‘liq qamrab yoritib berish, albatta, qiyin. Keyingi ishlarimizda bu masalalarning boshqa jihatlariga ham to‘xtalishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Robins, R. H. Polysemy and the Lexicographer / R. H. Robins // Studies in Lexicography / Ed. by Robert Burchfield. – Oxford, 1987. – P. 52–73.
2. Гринев, С. В. Введение в терминоведение / – М., 1993.
3. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М., 1977. С. 90.
4. Исломов, И. Х. Ўзбек тилида рельефонимлар: тизими, структураси ва маъновий муносабатлари / ЎзР ФА, Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт ин-ти Фил. фан. номзоди ... дис. – Тошкент, 2012.– 134 б.

5. Исмаилов. Ф.М. Ўзбек тили терминологик тизимларида семантик усулда термин ҳосил бўлиши Филол. фанлари ном. дис. ... автореф. – Т., 2011. -112 б
6. Мадвалиев, А. Изоҳли луғатда терминларнинг лексикографик талқинига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2009. – №1.– Б. 56 – 66.
7. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы/- М.: Наука, 1968. – С.125
8. Реформатский А.А./Проблемы структурной лингвистики - М.: Наука, 1968. – С.103.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томли. 1-2-томлар. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1981. – 715 б.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 1-5-жилдлар. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2006. – 680б.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.